

Escala Pictográfica de Percepción de Competencia en Habilidades de Estabilidad para niñas

Versión en castellano.

PRIMEROS AÑOS EDUCATIVOS

Desarrollada por Isaac Estevan, Cristina Menescardi, Xavier García-Massó y Javier Molina.

Ilustraciones realizadas en colaboración con Miriam Sanz, Mireya Martínez e Isaac Estevan

El contenido de la escala pictográfica y la denominación en las tareas se desarrolló siguiendo un método Delfi implicando a un panel de expertos. Se utilizó como referencia la Escala Pictográfica de Percepción de Competencia Motriz en Niñas de Barnett y colaboradores (2015).

Ejemplo

INSTRUCCIONES

Escala Pictográfica de Percepción de Competencia en Habilidades de Estabilidad para niñas

A una niña se le presenta un ejemplo de una tarea al principio de la entrevista y se la instruye de la siguiente manera.

Tengo aquí algo similar a un juego con dibujos y que se llama QUÉ NIÑA SE PARECE A MI. Voy a mostrarte lo que cada niña está haciendo en el dibujo.

EJEMPLO: Las dos niñas están haciendo el pino (equilibrio invertido). ¿Sabes lo que es hacer el pino? Por experiencia sabemos que de los 7 ítem, posiblemente se requiera de una demostración física en las tareas de salto de una altura con una pierna, estocada y desplazamiento lateral sobre tablas.

En este primer ejemplo (el evaluador/a señala el dibujo de la izquierda) esta niña realiza el pino bastante bien y esta niña (el evaluador/a señala al dibujo de la derecha) no realiza el pino muy bien.

¿Has realizado el pino alguna vez? (entonces debes marcar “sí” o “no” en la ficha de recogida de datos). Si la niña dice “sí”, entonces debes decir: *Ahora me gustaría que me dijeras cuál de esos niñas se parece más a ti* (indicando el nombre de la niña). Si la niña no ha realizado la tarea antes, debes decir: *“Imagina que lo hubieras hecho (el pino), ¿crees que lo harías como la niña que se mantiene recta bastante bien o como la que no hace el pino tan bien?”*

Una vez que la niña haya indicado la imagen que considere le parece más adecuada a ella, el evaluador debe señalar directamente a los círculos de debajo del dibujo y que indican las palabras clave de calificación para ayudar a la niña a redefinir su nueva elección. En este caso, si como respuesta se ha señalado el dibujo de la niña que realiza bastante bien el pino, el evaluador debería decir:

¿Eres muy buena *haciendo el pino*? (apuntando al círculo grande)
o ¿eres algo buena *haciendo el pino*? (apuntando al círculo pequeño)

En alguna ocasión, alguna niña puede señalar en medio, entre ambos dibujos y decir que ambos son como ella. En ese caso, el evaluador debería indicar: *Sí, alguna vez nos sentimos como en los dos casos pero si tuvieras que elegir, ¿cuál de estas niñas es la que se parece a ti con más frecuencia? O para aquellas niñas que hayan indicado la tarea – ¿cuál es la que crees que serías con más frecuencia? ¿cuál elegirías?*

El valor numérico correspondiente a la elección de la niña debe ser anotado en la ficha de recogida de datos de la misma. Téngase en cuenta que el orden de la mitad de las habilidades, i.e., la niña que realiza la habilidad cambia del lado izquierdo al derecho de la página. Cualquier comentario debe anotarse en el espacio de la ficha de recogida de datos dedicado a observaciones. El evaluador/a debe continuar tarea por tarea, leyendo la descripción textualmente señalando los dibujos que acompañan a cada descripción.

TAREA 1

Esta niña es bastante buena manteniendo el equilibrio con una pierna (a la pata coja).
?Eres tú

Muy buena o Bastante buena manteniendo el equilibrio con una pierna?

Esta niña no es muy buena manteniendo el equilibrio con una pierna (a la pata coja).
?Eres tú

Algo buena o No muy buena manteniendo el equilibrio con una pierna?

4

TAREA 2

TAREA 3

Muy buena
0
Bastante buena
andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse?

?Eres tú
Esta niña es bastante buena andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse.

Algo buena
0

?Eres tú

No muy buena
andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse

Esta niña no es muy buena andando hacia atrás (sobre una superficie estrecha) sin caerse.

TAREA 4

Esta niña no es muy buena saltando una altura con una pierna.
¿Eres tú

No muy buena o Bastante buena saltando una altura con una pierna?

Esta niña es bastante buena saltando una altura con una pierna.
¿Eres tú

Bastante buena o Muy buena saltando una altura con una pierna?

Esta niña es bastante buena realizando una estocada.
?Eres tú

Muy buena
o
realizando una estocada?

Bastante buena

?Eres tú

Algo buena

Esta niña no es muy buena realizando una estocada.

No muy buena
o
realizando una estocada?

TAREA 6

Esta niña no es muy buena desplazándose lateralmente sobre tablas.
?Eres tú

No muy buena
o
Algo buena
desplazándose lateralmente sobre tablas?

Esta niña es bastante buena desplazándose lateralmente sobre tablas.
?Eres tú

Bastante buena
o
Muy buena
desplazándose lateralmente sobre tablas?

Esta niña es bastante buena manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable.

?Eres tú

Muy buena o Bastante buena manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable?

Esta niña no es muy buena manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable.

?Eres tú

Algo buena o No muy buena manteniendo el equilibrio sobre una tabla inestable?

